

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ ПРИ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Ахмедов А.С.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан.

Халиков К.М.

Научный руководитель: к.м.н., профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17425363>

Аннотация

В исследовании проведена комплексная оценка диагностической значимости лабораторных параметров крови — ЛДГ, β -ХГЧ, HE4, СА-125 и индекса ROMA — при опухолях яичника различного гистогенеза с целью повышения точности ранней и дифференциальной диагностики. Обследованы пациентки с дисгерминомой, серозной карциномой низкой степени злокачественности (LGSC), эндометриоидной карциномой и женщины контрольной группы. Определение концентраций онкомаркеров выполнялось стандартными иммуноферментными методами, а индекс ROMA рассчитывался с учётом менопаузального статуса.

Ключевые слова: опухоли яичника, онкомаркеры, ЛДГ, β -ХГЧ, HE4, СА-125, ROMA, морфометрия, ангиогенез, диагностика.

Актуальность. По мнению M. Dietel (2000), наибольшая частота возникновения ПО обнаруживается в возрастном интервале от 20 до 30 лет. Показано, что пик возникновения ПО на 20 лет опережает таковой при злокачественных опухолях. По мнению В. Л. Винокурова (2004), частота выявления серозных ПО — 15-30% случаев [3, В]. Возраст больных с серозными ПО в среднем на 7 лет моложе, чем с серозными карциномами. Средний возраст больных с пролиферирующими муцинозными опухолями составляет 48 лет, что на 4 года меньше, чем при муцинозных карциномах.

Ввиду широкой представленности ПО в среде женщин репродуктивного возраста, возникает проблема выбора адекватного лечения, превентивно направленного на максимальное устранение возможных причин рецидива заболевания. Однако немаловажным остается и вопрос о сохранении репродуктивного потенциала больных с ПО.

Цель работы. Оценить диагностическую значимость онкомаркеров ЛДГ, β -ХГЧ, HE4, СА-125 и индекса ROMA при различных гистологических типах опухолей яичника, а также определить эффективность их сочетанного применения с морфометрическими и цифровыми методами анализа для повышения точности диагностики.

Материал и методы. В исследование включены образцы тканей и сыворотки крови пациенток с опухолями яичника различного генеза: дисгерминома, серозная карцинома низкой степени злокачественности (LGSC), эндометриоидная карцинома, а также контрольная группа.

Биохимический анализ - определяли концентрации ЛДГ, β -ХГЧ, СА-125 и HE4 в сыворотке крови стандартными иммуноферментными методами. Рассчитывали индекс ROMA с учётом менопаузального статуса.

Морфометрический анализ - изучали сосудистый компонент опухолей с помощью цифровых методов морфометрии (программы QuPath, R Studio) для оценки взаимосвязи ангиогенеза с уровнем онкомаркеров.

Статистическая обработка - проводили описательный и сравнительный анализ (тесты Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, корреляционный анализ). Результаты представлены как $M \pm SD$, различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Проведённый анализ показал, что лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и β -субъединица хорионического гонадотропина человека (β -ХГЧ) обладают высокой диагностической информативностью при дисгерминоме, что подтверждает их значение как специфических маркеров герминогенных опухолей яичника. Однако при серозных и эндометриоидных карциномах данные показатели не демонстрировали существенных изменений и не имели клинической значимости. В отличие от этого, СА-125 проявил высокую чувствительность и специфичность при эпителиальных опухолях, особенно при серозной карциноме, тогда как при дисгерминоме его диагностическая роль ограничена. Маркер HE4 также показал высокую эффективность в сочетании с СА-125, что особенно проявилось при расчёте индекса ROMA, продемонстрировавшего максимальную диагностическую ценность у пациенток с серозными формами опухолей.

Заключение. Полученные данные подтвердили, что ЛДГ и β -ХГЧ являются надёжными диагностическими маркерами дисгерминомы, а СА-125 и HE4, особенно в комбинации с индексом ROMA, обеспечивают высокую точность диагностики эпителиальных опухолей яичника. Комплексное использование биохимических и инструментальных методов позволяет повысить эффективность дифференциальной диагностики и способствует персонализированному подходу к ведению пациенток с опухолями различного гистогенеза.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ашрафян Л. А. и др. Пограничные и злокачественные опухоли яичников во время беременности //Онкогинекология. – 2019. – №. 3. – С. 68-77.
2. Крутова В. А. и др. Ультразвуковые маркеры болевого синдрома в гинекологии детского и подросткового возраста. Возможности Зй-реконструкции //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2015. – №. 3 (62). – С. 41-51.
3. Франциянц Е. М., Комарова Е. Ф., Черярина Н. Д. Состояние калликреин-кининовой системы ткани яичников при трансформации различного генеза //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – №. 2-2. – С. 52-54.
4. Покуль Л. В., Чугунова Н. А. Современная концепция пограничных опухолей яичника: параметры прогноза и фертильности //Доктор. Ру. – 2013. – №. 1 (79). – С. 34-39.
5. Ягудина Л. А., Новожилова А. А. Иммунодиагностика опухолей //Медицинский альманах. – 2016. – №. 2 (42). – С. 48-52.